

Desafios para o reconhecimento e salvaguarda do Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo como patrimônio cultural universitário

Challenges for listing and conserving University of São Paulo Dormitories as a cultural heritage asset

Desafíos para el reconocimiento y salvaguarda del Conjunto Residencial de la Universidad de São Paulo como patrimonio cultural universitario

FERNANDES, Gabriel de Andrade. Mestre e doutorando em Arquitetura e Urbanismo. Especialista em laboratório no Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo e doutorando na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. gaf.arq@usp.br

BARBOSA, João Pedro. Aluno de graduação de Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Estagiário no Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo. Contato: joao2.barbosa@usp.br

CARVALHO, Beatriz Barsoumian. Aluna de Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Estagiária no Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo. Contato: beatriz.barsoumian.carvalho@usp.br

Resumo

O Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo (Crusp) constitui um dos mais relevantes complexos arquitetônicos da Universidade de São Paulo: inaugurado parcialmente em 1963, trata-se de uma experiência pioneira no Brasil em pré-fabricação em larga escala para produção de habitação a partir de uma abordagem arquitetônica e urbanística marcadamente moderna. Em função de suas características arquitetônicas e da relação afetiva que gerações de ex-moradores mantêm com o espaço, grupos e indivíduos vários vêm manifestando o interesse na patrimonialização do conjunto, reconhecendo-o como bem cultural universitário. Pretendemos com este artigo explorar as possibilidades e contradições da identificação e registro do Crusp como patrimônio cultural, avaliando tanto suas dimensões material e imaterial de valor. Exploramos alguns dos apelos à preservação do Crusp evidenciando os valores selecionados e os valores preteridos nos argumentos mobilizados. Concluímos defendendo a necessidade de evitar a caracterização exclusiva dos bens associados ao movimento moderno às suas características formais, explorando os processos de atribuição de valor que transcendam tal forma.

Palavras-chave: Universidade. Habitação. Inventariação.

Abstract

University of São Paulo Dormitories (“Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo”, Crusp) make one of the most relevant architectural complexes in University of São Paulo: opened in 1963, it is a pioneering high scale modern architectural and urban experience on prefab housing construction in Brazil. Due to its architectural characteristics and effective relationships established between the complex and generations of former inhabitants, various groups and individuals have called for its preservation as a cultural heritage landmark. This paper aims to assess the possibilities and contradictions of the identification of Crusp as a cultural heritage asset, evaluating both its material and immaterial value dimensions. We look at some of the conservation appeals by some groups and individuals trying to highlight the selective values chosen to support the preservation efforts as well those overlooked ones. We conclude by advocating for the necessity of avoiding the exclusive characterisation of modern movement-related cultural assets to its formal characteristics, highlighting value-setting processes transcending such forms.

Keywords: University. Housing. Heritage surveying.

Resumen

El Conjunto Residencial de la Universidad de São Paulo (Crusp) es uno de los conjuntos arquitectónicos más relevantes de la Universidad de São Paulo: inaugurado parcialmente en 1963, es una experiencia pionera en Brasil en prefabricación en gran escala para la producción de viviendas desde un enfoque arquitectónico y urbano notablemente moderno. Debido a sus características arquitectónicas y a la relación afectiva que generaciones de ex residentes mantienen con el espacio, diversos colectivos e individuos manifestaron interés por la patrimonialización del conjunto, reconociéndolo como bien cultural universitario. Pretendemos con este artículo investigar las posibilidades y contradicciones de la identificación y registro del Crusp como patrimonio cultural, evaluando su dimensión material, así como inmaterial de valor. Investigamos algunas de las solicitudes para la preservación de Crusp, destacando los valores seleccionados y los valores depreciados en los argumentos utilizados. Concluimos defendiendo la necesidad de evitar la caracterización exclusiva de los bienes relacionados al movimiento moderno y sus características formales, examinando los procesos de atribución de valor que trascienden tal forma.

Palabras clave: Universidad. Vivienda. Inventario.

Desafios para o reconhecimento e salvaguarda do Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo como patrimônio cultural universitário

O Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo (Crusp), ainda que não apareça em nenhum livro de tomo de qualquer das instâncias cabíveis, é provavelmente um dos mais vivos e relevantes bens culturais da USP — com efeito, entre os espaços da universidade, trata-se certamente de um dos que mais condizem com os parâmetros previstos no artigo 216 da Constituição Federal, que prevê como patrimônio cultural, como é amplamente conhecido, os “bens portadores de referência à identidade, memória e ação” dos grupos formadores da sociedade. Neste sentido, o Crusp tem exercido em seu meio século de vida papel fundamental na definição de identidades, memórias e referências culturais para incontáveis levas de estudantes.

Para além de lugar da vida universitária e suporte de manifestações culturais, o Crusp também é tomado como um símbolo da luta dos estudantes por políticas de permanência estudantil. Cabe ainda associar ao complexo a noção de lugar de memória, visto que ele foi palco de episódios relevantes dos processos de repressão e resistência à ditadura civil militar ocorrida entre 1964 e 1985 (tendo sido, por exemplo, invadido pela polícia militar e testemunhado cenas de violação de direitos humanos) e é evocado como tal por variados grupos. Mesmo no período democrático o Crusp presenciou novos episódios de invasão por parte da polícia em momentos de intensa mobilização estudantil, mantendo viva a referência simbólica de um “território livre”⁵³ na universidade.

De localização privilegiada no *campus* universitário, próximo à sede da Reitoria, o Crusp, pelas suas características de implantação e de articulação com outros equipamentos (como o restaurante universitário e centros culturais), também constitui uma referência ou marco urbano e de paisagem para o público ampliado da universidade, para além dos estudantes que efetivamente moram no lugar.

Finalmente, em adição ao papel exercido na vida e na memória dessas diversas gerações de estudantes, trata-se ainda de um exemplar da história da arquitetura de São Paulo e da cultura

⁵³ Para mais informações sobre a relação do Crusp com o movimento estudantil e com a mobilização de resistência contra a ditadura civil militar, conferir Silva, 2019.

arquitetônica local que se destaca sobretudo pelo papel de pioneirismo que lhe é atribuído na experimentação com sistemas de pré-fabricação em concreto armado durante os anos 1960. Ainda que se trate de uma experiência por vezes mitificada, o Crusp, com efeito, é um dos primeiros grandes empreendimentos públicos nos quais se investiu fortemente na pesquisa e implementação de soluções de pré-fabricação, por meio de projeto coordenado por uma equipe liderada por Joel Ramalho Junior, Sidney Oliveira e por aquele normalmente mais lembrado e associado à obra, o arquiteto Eduardo Kneese de Mello.

Pretendemos com este artigo explorar os desafios, limites e potencialidades de inventariação do Crusp como bem cultural inserido especificamente no contexto do patrimônio cultural universitário. Nesse sentido, interessa-nos explorar as especificidades deste bem cultural para além de suas características arquitetônicas e de sua posição no cânone da arquitetura moderna paulista: ou seja, para além do reconhecimento do Crusp como um exemplar relevante da experiência moderna em São Paulo, pretendemos explorá-lo efetivamente como um exemplar vivo da arquitetura moderna, entendendo o patrimônio moderno *em ação* e não isolado dos contextos sociais, históricos, simbólicos e discursivos aos quais ele se articula.

Tomamos a expressão “em ação” emprestada da tradição dos chamados “estudos das ciências e tecnologia”, associados sobretudo à figura de Bruno Latour. O autor (1994, 2012) sugere que deve-se tomar as ciências como um objeto de estudo em movimento, em produção, inacabado, vivo, inserido numa teia de relações, discursos e de agências difusas e variadas. Desta forma, evita-se a armadilha do entendimento dos fatos científicos como caixas pretas, verdades acabadas e restritas a seus mecanismos internos e a uma lógica sem qualquer interação social⁵⁴. Com alguma licença poética, também entendemos que não só o estudo e identificação dos bens culturais como as próprias práticas de preservação e interpretação do patrimônio devam ser tomadas “em ação”, para além de uma caracterização dos bens culturais como artefatos acabados, restritos à descrição consolidada em fichas de inventariação.

Desta forma, os traços de vida do patrimônio, as pequenas alterações cotidianas na materialidade, percepções e representações são fundamentais para a constituição de uma adequada caracterização do patrimônio em adição às características materiais (estilísticas,

⁵⁴ De fato, o autor sugere uma abordagem “simétrica”, que ultrapasse dicotomias então usuais nos estudos de epistemologia, filosofia, antropologia e sociologia da ciência: nem de um lado entendendo-a como algo puramente transcendente, exterior à esfera social e dela independente, nem algo apenas imanente à esfera social, reduzida a construção social. Apesar de soar construtivista, o autor insiste em se afirmar como realista.

tectônicas, espaciais). Esperamos com tal abordagem colaborar para a superação da dicotomia entre as dimensões material e imaterial no tratamento de bens arquitetônicos.

A arquitetura do Crusp

Dadas as limitações de espaço, para uma devida apresentação e análise da trajetória arquitetônica, construtiva e de ocupação do Crusp, referimo-nos ao trabalho de Flávia Brito do Nascimento e Nilce Aravecchia Botas (2014), bem como ao magistral trabalho de Neyde Joppert sobre a história dos projetos urbanísticos para a Cidade Universitária da USP (2019). Partiremos, portanto, destas considerações para explorar as potencialidades do Crusp como bem cultural universitário. O documento *A recuperação do Crusp*, produzido pela Superintendência do Espaço Físico da USP (SEF), também apresenta uma boa síntese da trajetória do projeto e da obra (2009).

Nesse sentido, a título de contextualização, cabe uma breve descrição da obra: o Crusp foi inaugurado em 1963 a partir de projeto dos já referidos Eduardo Kneese de Mello, Joel Ramalho e Sidney de Oliveira. O projeto articula um conjunto de doze lâminas residenciais de seis pavimentos cada, construídas sobre *pilotis*, dispostas alternadamente ao longo de um eixo caracterizado por uma marquise para pedestres — seis lâminas de um lado e seis de outro, distanciadas em oitenta metros uma da outra. O projeto foi desenvolvido e detalhado pelo Fundo de Construção da Universidade de São Paulo (Fundusp), que também coordenou as obras. A referência aos edifícios laminares das superquadras brasilienses (de gabarito semelhante) é evidente, embora a implantação particular e rígida alternada ao longo de um eixo imprima uma escala distinta para o conjunto. Cada bloco apresentava originalmente 60 apartamentos, destinados cada um à moradia de três estudantes.

A construção dos seis primeiros blocos (A, B, C, D, E e F) recebeu recursos do governo do Estado para alojar os atletas que participariam dos Jogos Pan Americanos que ocorreriam em São Paulo em 1963. Os demais blocos seriam construídos gradativamente (alguns deles permanecendo em obras durante longos períodos, sendo os blocos H e I até mesmo eventualmente demolidos devido à inconclusão). A posterior demolição do Bloco J, em particular, parece especialmente absurda, pois teria sido legitimada pela necessidade de recuperar um suposto eixo monumental que teria como ponto focal o edifício da Reitoria.

Enquanto nos seis primeiros blocos foram adotadas estruturas convencionais de concreto armado, nos seguintes ocorreu aquela que é considerada uma das primeiras grandes e sistemáticas experiências de pré-fabricação em concreto no Brasil: pilares, vigas, lajes e elementos de vedação pré-fabricados foram utilizados na construção, contribuindo para dotar até hoje o conjunto de uma aura particular na história da arquitetura em São Paulo — soma-se a isto o papel atribuído ao próprio arquiteto Eduardo Kneese de Mello no cânone paulista, normalmente associado a outras experiências de pré-fabricação e mesmo à militância em defesa da profissão e da arquitetura moderna.

A trajetória de ocupação do Crusp, seja como um complexo de moradia estudantil, segundo seu projeto original, seja como um conjunto de edifícios de usos burocráticos (que ainda caracterizam parcialmente o conjunto, visto que a administração central da universidade ainda ocupa os blocos K e L) explicita disputas e contradições próprias da experiência universitária, refletindo mesmo o protagonismo estudantil como força propulsora de transformações de uso dos edifícios. Como apontam Flávia Brito e Nilce Aravecchia (2014: 170):

Não é coincidência que a luta pela moradia, que protagoniza grande parte dos conflitos urbanos, também tenha sido o centro nevrálgico de uma série de disputas no interior da instituição universitária. A reivindicação pela autogestão do alojamento estudantil se aproxima da luta por autonomia universitária, reproduzindo os clamores do direito à habitação e à cidade. (...)

Para além dos temas do direito à moradia que ecoam no direito à educação, o habitar universitário mobiliza pertencimentos e afetos pelos efeitos de permanência que geram. Nos espaços universitários talvez aqueles que mais claramente ligados à vida cotidiana, como a moradia, são aqueles onde as relações mais longevas se estabelecem e que, portanto, viabilizam operações de memória.

Com efeito, foi pela ação direta dos estudantes que, em mais de um momento, viabilizou-se a ocupação dos edifícios como moradia estudantil: embora tenham sido construídos com tal finalidade, foi a ocupação dos edifícios pelos estudantes organizados, nos anos 1960, que acelerou sua liberação por parte da Reitoria. Em 1968, contudo, o conjunto seria invadido pela polícia militar e esvaziado como desdobramento das políticas de repressão da ditadura-civil militar: o uso como moradia estudantil só seria retomado mais de dez anos depois, em 1979, com nova ação organizada de estudantes.

A inserção do Crusp no imaginário arquitetônico paulista (seja como exemplo excepcional e pioneiro de pré-fabricação, seja como experimento arquitetônico e urbanístico de implantação de um “grande conjunto habitacional” de caráter moderno na universidade, seja como exemplar da

obra do arquiteto Kneese de Mello) em adição a seu caráter de símbolo do movimento estudantil e das lutas por políticas de permanência e autonomia universitária, bem como o fato do lugar ser palco e suporte de práticas culturais e estudantis as mais diversas, contribuem para a caracterização do conjunto como patrimônio cultural. Contudo, este conjunto de valores sugere perspectivas sobre o patrimônio distintas: é mais relevante caracterizar o Crusp como um exemplar precioso da arquitetura moderna paulista ou seria o caso de tomá-lo como um lugar da vida universitária — “lugar”, neste caso, entendido como uma das categorias de registro de patrimônio imaterial definidas pelo Iphan?

O problema da descaracterização

Em novembro de 2019 foi publicado no periódico *Minha cidade*, do relevante portal de arquitetura e urbanismo *Vitruvius*, um artigo intitulado “O assassinato arquitetônico do Crusp”, de autoria de Álvaro Rodrigues dos Santos — geólogo e ex-morador do conjunto residencial. Recebemos com satisfação a publicação do texto, visto que, para além de seu mérito acadêmico, trata-se também de um interessante manifesto pelo reconhecimento do Crusp como patrimônio cultural e um apelo à sua adequada preservação. Trata-se, ainda, do efetivo testemunho de um ex-habitante que explicita o espaço como uma referência cultural e de memória relevante para a construção de sua identidade.

Consideramos, contudo, que se de um lado o apelo à preservação apresenta méritos inquestionáveis, por outro, mobilizam-se argumentos que talvez insistam na caracterização do conjunto como uma excepcionalidade arquitetônica, reforçando um entendimento do patrimônio como um artefato isolado, anulando justamente as dimensões do espaço vivido apontadas pelo autor.

O autor fundamenta suas críticas a um suposto “desfiguramento” do Conjunto, desvirtuando os méritos associados ao projeto original. De fato, apenas cinco anos após sua inauguração, o Crusp foi invadido pela polícia militar após a publicação do Ato Institucional n.º 5, em fins de 1968, levando ao seu esvaziamento e à anulação da resistência por parte dos estudantes à promoção de alterações desejadas pela burocracia universitária: *pilotis* foram fechados e espaços de encontro e de vivência foram ocupados por outros usos burocráticos. Também nesse contexto se deu a absurda demolição do já citado Bloco J.

Se os acontecimentos do período de exceção — em que se deu inegável e violenta repressão à mobilização estudantil — configuram uma dolorosa cicatriz na trajetória da universidade, a reocupação do Crusp por parte dos estudantes a partir de 1979 também se caracteriza por um processo de sucessivas adaptações e de estabelecimento de marcas materiais da presença dos estudantes. Ao longo de três décadas produziram-se hortas coletivas nos jardins, ocuparam-se salas nos térreos fechados com as mais variadas atividades estudantis, formas distintas de ocupação dos espaços livres se desenvolveram e, com variados graus de regularidade, instalaram-se nos pavimentos térreos atividades comerciais — como padarias, lanchonetes, papelarias, etc — que dotaram o complexo (que, de resto, parecia seguir a lógica usual do urbanismo tipo CIAM) de um mínimo sentido de urbanidade. Estabeleceu-se, portanto, uma espécie de “pátina imaterial” no conjunto, marcada pelo acúmulo de práticas sociais e culturais de sucessivas gerações de estudantes.

Para o autor do referido texto, contudo, a recuperação de uma suposta configuração original do Crusp passaria pela adaptação do complexo a uma forma ideal associada àquela prevista no projeto de Kneese de Mello, Ramalho e Oliveira, superando, portanto, a “descaracterização” ou “desfiguração” do conjunto. Isto envolveria a reconversão dos pavimentos térreos à condição de *pilotis* e à eventual demolição dos vários equipamentos construídos entre as lâminas, de modo a reconstituir a imagem ideal de um conjunto urbano moderno à moda Ciam.

O texto também faz referência ao já citado documento *A recuperação do Crusp*, produzido pela Superintendência do Espaço Físico da USP em 2009. O documento sugere uma reconversão ainda mais intensa, propondo a recuperação de “transparências, cores e texturas originais” (p. 17), bem como pela instalação de caixilhos “similares aos originais”. Além disso, sugere que “toda a área verde entre os blocos do Crusp deverá ser somente gramada, evitando-se o plantio de árvores, para assegurar a visualização ampla dos blocos e as perspectivas do pedestre.” Finalmente — seguindo um artifício recorrente em casos como esse —, o documento apela a uma ação que poderia ser grosseiramente chamada de “educação patrimonial” para com os habitantes (p. 18), a fim de supostamente conscientizá-los: “Devem ser feitas campanhas regulares dirigidas aos moradores sobre a preservação do Crusp.”

Caracterizando o patrimônio cultural universitário

O que se sugere a partir das formulações e argumentos citados acima é uma proposta de patrimonialização do Crusp que reitere os seus valores como um documento exemplar da arquitetura e urbanismo modernos em São Paulo, menosprezando ou mesmo ignorando as demais dimensões daquele espaço como referência cultural e lugar de memória de seus habitantes e ex-moradores. Em que pese o bem-intencionado apelo à memória do Crusp expresso no texto de Santos, os argumentos são mobilizados no sentido de caracterizar o Crusp como um espécime modernista numa redoma, em uma espécie de museu da modernidade e de si mesmo — para usar a expressão consagrada por Gorelik (2005) sobre Brasília.

Em outra produção nossa (Fernandes, 2019), já alertamos para a forma como o patrimônio cultural universitário costuma ser reduzido às expressões arquitetônicas consagradas pelo cânone, isolando-as em relação às especificidades da vida universitária: casos célebres como o das cidades universitárias de Caracas ou da Cidade do México, inscritas na lista de patrimônio da humanidade da Unesco, são valorizadas sobretudo pela sua posição no imaginário arquitetônico e menos por se constituírem de referências relevantes para as comunidades universitárias.

Em consonância com os alertas que vêm promovendo autores como Meneses (2012, 2017), acreditamos, em oposição a esta abordagem, que a adequada preservação do patrimônio cultural — ligado ou não ao movimento moderno — envolva necessariamente um olhar cuidadoso para a matriz dos distintos processos de atribuição de valor, reconhecendo igualmente os vários grupos sociais articulados aos bens. A imposição de um único conjunto de valores à preservação de um dado bem recai naquilo que Paulo Freire (2002) chamaria de "invasão cultural", caso em que determinados sistemas de valores (nesse caso um código estético particular) impõem-se sobre os demais.

Na mesma medida, autores como Gonçalves (2015) alertam para a necessidade de desnaturalização da relação direta entre preservação e memória e entre destruição e esquecimento: a imposição de uma dada forma como ideal de preservação não necessariamente garante a consolidação da memória como pode inclusive impor apagamentos e esquecimentos. Neste sentido, há aspectos e rituais da experiência cruspiana que talvez devam ser valorizados

tanto quanto sua posição excepcional na história da arquitetura paulista: tal experiência é marcada por práticas consolidadas e cultivadas de geração cruspiana para geração cruspiana.

Entre elas, podemos destacar o célebre grito de "Canalha!" celebrado pelos moradores do conjunto, verdadeiro ritual associado à identidade cruspiana e compartilhado, em maior ou menor medida, entre os variados moradores: em certas situações, normalmente à noite, em função de algum desejo de protesto incentivado por algum episódio da vida política nacional ou local ou por mero desejo de expressão coletiva sem qualquer outro motivo aparente, centenas de cruspianos dirigem-se às suas janelas para gritar de forma conjunta e catártica a expressão "Canalha!".

O grito de "Canalha!" talvez seja o exemplo mais significativo da necessidade de qualquer tipo de ação de patrimonialização do Crusp incorporar o levantamento das práticas, manifestações, significados e sentidos atribuídos ao conjunto pelos moradores. Longe de qualquer folclorização, no entanto, trata-se de entender as complexas camadas de significado que as várias formas de ocupação imprimem ao espaço.

Possibilidades de inventariação

O fato do Crusp não ter sido ainda oficializado como patrimônio cultural — visto não ser tombado — talvez constitua neste momento uma vantagem para o debate em torno de sua salvaguarda como bem cultural, visto que estão em aberto quais perspectivas adotar. Procuramos ao longo desta comunicação argumentar pela não limitação do tratamento do patrimônio moderno como um mero conjunto de exemplares caracterizados por uma forma fechada, hermética, aproximada o máximo possível de uma imagem ideal do que deveriam ser as obras do movimento moderno.

Neste sentido, entendemos a necessidade de que os trabalhos de inventariação *arquitetônica*, para além dos levantamentos construtivos, estilísticos, etc, incorporem ainda pesquisas da seguinte ordem:

- abordagens de caráter etnográfico que produzam uma descrição densa dos vários rituais, manifestações, tradições e demais práticas consolidadas que tenham lugar no conjunto, promovidas pelos moradores e eventualmente transmitidas de geração em geração cruspiana. Tal levantamento revelará relações simbólicas com determinadas estruturas, lugares e espaços do Crusp que talvez sejam invisibilizadas pela primazia à

caracterização apenas como exemplar excepcional da arquitetura moderna. Ao contrário tais levantamentos têm o potencial de apontar as especificidades das características modernas (e de suas apropriações, mutilações e transformações) no desenvolvimento dessas práticas.

- cartografias coletivas e coletas de depoimentos e ações de história oral, tanto quanto for o desejo dos moradores e demais interessados, a respeito dos diferentes sentidos atribuídos aos espaços.
- levantamentos arquitetônicos “simétricos” (adaptando de forma livre a ideia de uma “antropologia simétrica” de Latour, previamente referida): trata-se da necessidade de constituir metodologias de análise arquitetônica que atribuam um mesmo valor tanto às formas “originais” consagradas na materialidade dos edifícios, associadas ao imaginário arquitetônico, quanto às várias mutilações, transformações e apropriações materiais promovidas cotidianamente pelos moradores.

As práticas de inventariação do patrimônio material podem se enriquecer fortemente com a incorporação de métodos já consagrados de identificação de bens imateriais. Com tais considerações, acreditamos que uma melhor caracterização da experiência cruspiana contribua para uma efetiva e melhor salvaguarda. Afinal, como nos ensina a boa tradição teórica, práticas culturais dependem de vetores materiais, mas tais vetores perdem qualquer sentido quando alijados das práticas. O desafio, portanto, está em identificar as relações simbólicas dos vários personagens do Crusp com suas características materiais — características tão marcadamente associadas ao movimento moderno.

Referências

- CABRAL, Neyde Joppert. **A Universidade de São Paulo: modelos e projetos**. São Paulo: Edusp, 2019.
- FERNANDES, Gabriel. Lacunas e destaques na patrimonialização da arquitetura moderna na Universidade de São Paulo: o caso dos edifícios tombados em 2018 pelo Conselho Municipal de Preservação de São Paulo. In: **Anais do 13º Seminário Docomomo Brasil**. Salvador, 2019.
- FREIRE, Paulo. **Extensão ou comunicação?** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.
- GONÇALVES, José Reginaldo Santos. O mal estar no patrimônio: identidade, tempo e destruição. **Estudos históricos**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 55, p. 211–228, janeiro–junho 2015.
- GORELIK, Adrian. **Das vanguardas à Brasília: cultura urbana e arquitetura na América latina**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005

LATOUR, Bruno. **Ciência em ação**. Como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. São Paulo: Editora Unesp, 2012.

_____. **Jamais fomos modernos**. Ensaio de antropologia simétrica. São Paulo: Editora 34, 1994.

MENESES, Ulpiano. O campo do patrimônio cultural: uma revisão de premissas. In: **Anais do I Fórum Nacional do Patrimônio Cultural**. Ouro Preto: IPHAN, 2012. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/MENESES_Ulpiano_O-campo-do-patrimonio-cultural---u-ma-revisaode-premissas.pdf. Acesso em: novembro de 2020.

_____. Repovoar o patrimônio ambiental urbano. **Observatório Itaú Cultural**, n. 22, mai.–nov./2017.

NASCIMENTO, Flávia Brito do; BOTAS, Nilce Cristina Aravecchia. Habitação estudantil e conjuntos residenciais na USP: o Crusp da pré-fabricação à preservação. In: LIRA, José Tavares Correia de (org.). **Patrimônio construído da USP: preservação, gestão e memória**. São Paulo: Edusp, 2014, p. 168–199.

SANTOS, Álvaro Rodrigues dos. O assassinato arquitetônico do Crusp. Um histórico do conjunto habitacional projetado pelos arquitetos Eduardo Kneese de Mello, Joel Ramalho Júnior e Sidney de Oliveira. **Minha cidade**, São Paulo, ano 20, n. 232.03, Vitruvius, nov. 2019. Disponível em <https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/20.232/7537>.

SILVA, Dayane Soares. **"Informar para prevenir. Agir para reprimir."** A repressão política dopsiana ao movimento estudantil universitário de São Paulo na ditadura civil-militar brasileira (1968–1978). Dissertação (Mestrado em História Social) — Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA USP. **A recuperação do Crusp**. São Paulo: SEF–USP, 2009. Disponível em: http://www.sef.usp.br/wp-content/uploads/sites/52/2015/05/SP-PD-CRUSP_-2009.pdf. Acesso em: 20 out. 2020.